

ГЕНДЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЯЗЫКЕ

Низомитдинова Зулайхо Абдуазизовна

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие гендерной лингвистики, её проблематика, некоторые исследования, которые были проведены в данной области, а также роль мужчин и женщин в речевой коммуникации.

Ключевые слова и выражения: гендер, асимметрия, язык, явление, коммуникация, детерминизм

Гендерная лингвистика (лингвистическая гендерология) – это возникшее сравнительно недавно, научное направление, которое изучает, способы проявления в языке и речи процессов создания культурой и обществом различий между полами, а также конечные результаты этих процессов. Исследованиям в гендерном плане поддаются практически все области и сферы языка. Однако, если говорить более конкретно, гендерная лингвистика занимается изучением следующих явлений:

1. Гендерная лингвистика точно описывает, изучает и объясняет половое деление в языке, его лингвистические механизмы. Обнаружены также гендерные асимметрии, которые являются свидетелями превалирования в языке так называемой «мужской» картины мира, что и позволяет говорить об ориентированности языка на человека мужского пола.

2. Гендерная лингвистика формирует гендер при помощи, например, речевых или же других средств общения. Выявлен возможный характер отличий мужской и женской речи, а также его зависимость от речевой ситуации, стиля общения, уровня образования, социального статуса и других параметров коммуникации.

Проблематика гендерной лингвистики может быть рассмотрена в диахронном и синхронном планах, которые взаимосвязаны друг с другом. Изучение такой взаимосвязи языка и пола его носителей обычно делят на два периода, пределом которых принято считать шестидесятые годы нашего века:

1) это биологический детерминизм - нерегулярные (и не связанные со смежными науками) исследования, основанные главным образом на наблюдениях разрозненных фактов;

2) и собственно гендерные исследования – исследования широкого масштаба, идущие с шестидесятых годов и обусловленные значительным ростом интереса к прагматическому аспекту лингвистики, развитием социолингвистического направления и большими изменениями в традиционном разделе мужской и женской роли в социуме, которые позволили увидеть языковые факты в новом виде и по-новому использовать их.[1]

При исследовании речевого, коммуникативного поведения также учитывается и гендерная роль. Однако в последние годы роль гендерного фактора не является столь принципиальной и решающей, как это было на изначальном этапе. Гендер изучается, как один из способов, с помощью которого в общении строится социальная индивидуальность говорящего. Безусловно, он взаимодействует и с другими параметрами - статусом, возрастом, социальной группой и т. п. В науке пока не сложилось единого метода исследования гендера в коммуникации. Одной из наиболее известных работ в этой области стал труд учёного Деборы Таннен «Ты меня просто не понимаешь. Женщины и мужчины в диалоге» [2]. В нём автор анализирует речевые неудачи, провалы в общении лиц противоположного пола и объясняет их разными требованиями, которые предъявляет социум к мужчинам и женщинам, а также способы общения в детском и подростковом возрасте, когда коммуникация происходит, в большей степени, в однополых группах. Под влиянием этих признаков у мужчин и женщин развивается разная манера

поведения и тактика общения. Речевое поведение мужчин, как правило, направлено на достижение и долгое сохранение независимости и высокого статуса. От женщин же требуется спокойствие, неконфликтность, терпение, уступчивость, эмоциональность. Именно эти черты и ведут, согласно концепции Д. Таннен, к различиям в целях и методах общения, а также и в построении высказываний. Одни и те же высказывания могут строиться с точки зрения статуса или с позиции поддержания взаимосвязи, солидарности и помощи. Произнося одни и те же фразы, мужчины и женщины могут руководствоваться разными мотивами и по-разному воспринимать слова собеседника. Так, например, оказание помощи можно понять и как проявление солидарности и укрепление взаимосвязи, и как намек на то, что помогающий или помогающая показывает свое превосходство и пытается быть «выше» в отношениях. Кроме того, в каждой культуре существуют традиции, обряды и ритуалы общения, разные для представителей противоположного пола. Так, во время застолья, слово чаще предоставляют мужчинам. Именно поэтому Д. Таннен говорит о гендерлекте как о социально -культурной особенности коммуникации мужчин и женщин. Однако, теория гендерлекта не нашла практически никакой поддержки в лингвистике, но надо признать, что гипотезы, выдвинутые Д. Таннен, обладают большой теоретической силой, что и доказывает высокую популярность этой работы – она переведена более чем на 30 языков и очень часто переиздается.

Список литературы

- 1.Белая, Н. В. О проявлении гендерных различий в языке / Н. В. Белая // Вестник «Филологические науки». - 2009. - № 3. - С. 97-102.
2. Варламова, Д. Гендер и язык: есть ли разница между мужской и женской речью? [Электронный ресурс] / Д. Варламова. - URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/9451-gender-language>

3. Madaminovna, Bakhramova Munira. "Concept and Universal Gender Stereotypes." *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences* 2.4 (2022): 75-78.
4. Усмонова, Нилуфар. "Дискурс и риторические возможности языковой личности." *Общество и инновации* 2.10/S (2021): 385-390.
5. Khoshimova, Shoiras Kasimovna. "PARABLE NARRATION IN A. BARIKKO'S NOVEL "SILK"." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.10 (2022): 982-987.
6. Nuridinov, Zukhriddin Shukhratovich. "THE TRAGEDY OF KOVRIN'S DELUSIONAL IDEAS IN THE STORY "THE BLACK MONK" BY A.P. CHEKHOV" *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, vol. 2, no. 11, 2022, pp. 356-360.